

П.В. Кузик¹, С.Ф. Кошак²

¹Інститут клінічної патології Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького

²Львівський регіональний фтизіопульмонологічний клінічний лікувально-діагностичний центр

Випадок поєднання дифузного лімфангіолейоміоматозу і дисемінованого туберкульозу легень

Проведено ретроспективний аналіз летального випадку 51-річної жінки з клінічно недіагностованими дифузним лімфангіолейоміоматозом і дисемінованим туберкульозом обох легень. Наведено сучасні дані про епідеміологію, етіологію, патоморфогенез лімфангіолейоміоматозу легень. Наголошено на важливості проведення біопсії легень у ранні терміни захворювання для встановлення правильного діагнозу.

Ключові слова

Лімфангіолейоміоматоз легень, дисемінований туберкульоз легень, рецидивний спонтанний пневмоторакс.

Лімфангіолейоміоматоз (ЛАМ) легень — рідкісна хвороба, для якої характерна пухлиноподібна проліферація гладком'язових клітин у інтерстиції легень, стінках кровоносних, лімфатичних судин, дрібних бронхах, бронхіолах, плеврі та лімфатичних вузлах з подальшою дрібнокістозною трансформацією легеневої паренхіми. Патологія виникає незалежно від віку і раси, найчастіше хворіють жінки віком 18—50 років. Першим цю хворобу описав у 1912 р. R. Deussing [3]. У 1937 р. Von Stossel оприлюднив повідомлення про молоду жінку з множинними кістами обох легень і розширеною грудною лімфатичною протокою, яка померла від гострої дихальної недостатності. Автор назвав цю хворобу «м'язовим цирозом». З того часу було описано низку патологічних процесів, які мають ідентичну ЛАМ патогістологічну картину: лейоміоматоз легень, доброякісна метастазуюча лейоміома легень, фібролейоміоматозна гамартома легень.

За даними різних авторів, частота ЛАМ легень становить 0,4—3,0 випадки на мільйон населення та один випадок на 400 000 дорослих жінок [1, 3, 5, 15]. Щорічно в світі реєструють майже 100 нових спостережень ЛАМ легень. За останнє десятиліття в США, Канаді, Великобританії, Іспанії введено національну реєстрацію таких пацієнтів [1, 6]. Частота цієї патології серед інтерстиційних захворювань легень сягає

1,3—1,8 % [1, 14]. Описують зазвичай поодинокі випадки ЛАМ. Дослідження груп хворих представлено у невеликій кількості робіт. Найбільші групи пацієнтів проаналізовано в роботах А.Г. Чучаліна та співавт. (1988) — 100 випадків; Т. Urban та співавт. (1999) — 69; М.М. Cohen та співавт. (2005) — 328; J.H. Ryu та співавт. (2006) — 230; Е. Anton та співавт. (2009) — 72 [1, 6, 7, 14]. За останніх п'ять років зросла частота захворювання в країнах Європи [5].

Етіологія ЛАМ легень невідома. Сучасні молекулярно-генетичні дослідження показали зв'язок між ЛАМ і туберозним склерозом — аутосомно-домінантним мультисистемним генетичним захворюванням із варіантами мутацій генів TSC1 і TSC2 [4, 10, 12]. Ген TSC1 розташований на 9-й хромосомі (9q34) і кодує білок гамартин, який бере участь у трансформації структури білка актину. Ген TSC2 розташований на 16-й хромосомі (16p13.3) і кодує білок туберин, що інтегрує сигнали від факторів росту. Ці гени належать до генів-супресорів пухлинного процесу, які в нормі обмежують надмірний ріст тканин. У 2000 р. Т. Carsillo та А. Astrinidis [7] виявили у хворих з ЛАМ соматичні мутації в генах TSC1 і TSC2. Крім точкових мутацій гена TSC2, при ЛАМ можуть виникати мутації із втратою гетерозиготності локуса TSC2 [1].

Поширення ЛАМ легень при туберозному склерозі сягає 30—40 % [13]. У переважній кількості випадків ЛАМ має спорадичний характер,

без розвитку туберозного склерозу. Тому значна частина авторів вважають, що ЛАМ легень розвивається у двох формах: спорадичній та асоційованій із туберозним склерозом [10, 11, 13].

У виникненні легеневого ЛАМ встановлено важливу роль ендокринних розладів. Зокрема, багато фактів свідчать про гормональну залежність (естрогензалежність) цієї патології [1, 3, 4, 8, 11, 12]. Серед них: найчастіший розвиток хвороби у жінок репродуктивного віку; у жінок, які приймають естрогенні препарати після менопаузи; загострення цієї патології під час вагітності, в передменструальний період, під час менструації, прийому контрацептивів; стабілізація процесу в постменопаузу, після видалення яєчників; часте поєднання ЛАМ легень з лейоміомою матки; експресія рецепторів естрогену і прогестерону гладеньком'язовими клітинами.

Джерелом проліферації лейоміоцитів є стовбурова мезенхімальна клітина в стінках дрібних бронхів, бронхіол, дрібних кровоносних і лімфатичних судин, альвеолярних перетинках і плеврі [1]. Клітинна популяція складається з різних типів клітин: гладеньком'язові та міофібробластоподібні веретеноподібні клітини, які експресують маркери гладеньких м'язів (α -актин, десмін), віментин, епітеліоподібні клітини, які експресують глікопротеїн gr 100, м'язові і меланоцитарні маркери (білок матриксу премеланосом, CD63). Також клітини при ЛАМ можуть експресувати маркери поперечнопосмугованих м'язів (міогенін, MyoD1). Подвійна експресія клітинами м'язових і меланоцитарних маркерів свідчить про походження їх з клітин нервового гребеня [11]. Під час електронно-мікроскопічного дослідження ЛАМ виявляють диференційовані, незрілі гладеньком'язові та міофібробластоподібні клітини.

Типовий патоморфогенез ЛАМ характеризується мультицентричною проліферацією різних клітинних форм міоцитів із формуванням вогнищевих і/або дифузних дрібних гладеньком'язових проліфератів у міжальвеолярних перетинках, стінках бронхів і судин [1, 4, 5, 11]. У разі прогресування процесу збільшення і злиття гладеньком'язових проліфератів призводить до компресії дихальних шляхів, альвеолярної деструкції, обструкції бронхіол і дрібних бронхів. Перебудовується гістоархітекtonіка легеневої тканини, виникають множинні тонкостінні кисти овальної або округлої форми, які часто є субплевральними. В подальшому розвивається картина «стільникової» легені.

Для легеневого ЛАМ характерне ураження лімфатичної системи: заочеревинних лімфатичних вузлів — у 65 % випадків, внутрішньогруд-

Рис. 1. Комп'ютерна томографія легень хворобі Б.

них і середостіння — у 63 %, грудної протоки — у 25 %. У 37 % хворих виявляють ангіоміоліпому нирки, у 73 % — лейоміому матки. Описано поодинокі спостереження, коли хвороба набуває системного характеру — лейоміоматозні вузли виникають у черевній порожнині, заочеревинному просторі, порожнині малого таза, тілі матки, кишечнику, нирках [11].

Розрізняють вогнищеву і дифузну форми хвороби. Вогнищевий ЛАМ часто має безсимптомний перебіг. Клінічними виявами дифузної форми є задишка, рецидивний спонтанний пневмоторакс, кровохаркання, хілоторакс, кашель, лімфаденопатія. Хілоторакс зумовлений обструкцією грудної протоки або розривом лімфатичних судин у плеврі і середостінні. У разі прогресування хвороби можуть виникати хілоперикард, хільозний асцит.

Триває хвороба від 2 до 10 років, у середньому — до п'яти років, але описано випадки із тривалістю ЛАМ легень 17 років [3, 5, 12]. У фіналі хвороби формується хронічне легеневе серце, і пацієнти помирають від наростання легенево-серцевої недостатності.

Діагностика ЛАМ становить значні труднощі. Інформативними методами є комп'ютерна томографія легень, відеоторакоскопія з біопсією або відкрита біопсія легень [5, 13].

Ефективної терапії ЛАМ, за винятком трансплантації легень, не існує. Найчастіше застосовують симптоматичне лікування ускладнень ЛАМ. У частині випадків стабілізації процесу вдається досягнути після офоректомії, застосування прогестерону, тамоксифену або аналогів гонадотропін-релізінг гормону. В літературі є окремі повідомлення про рецидиви ЛАМ після трансплантації легень [16]. У липні 2011 р. у Московському міському науково-дослідному інституті швидкої допомоги імені М.В. Скліфосовського було проведено першу в країнах

Рис. 2. Одночасні три дренажі правої плевральної порожнини хворобі Б.

СНД успішну трансплантацію обох легень 34-річній хворій з ЛАМ [2].

У доступній літературі ми не знайшли опису випадків поєднання дифузного лейоміоматозу і дисемінованого туберкульозу легень. Наводимо наше спостереження.

Хвора Б. 1955 р. н. захворіла на початку березня 2000 р., коли після фізичного навантаження раптово виник правобічний спонтанний пневмоторакс. 03.03.2000 р. під час оглядової рентгенографії органів грудної клітки виявлено, що легеневі поля прозорі, права легеня зменшена в розмірах на тлі наявності вільного газу в плевральній порожнині; корені легень безструктурні; органи середостіння зміщено ліворуч. Від 06.03.2000 р. до 17.03.2000 р. хвору лікували у пульмонологічному відділенні вузлової лікарні Львівської залізниці. В день госпіталізації за допомогою торакоцентезу налагоджено активне дренування правої плевральної порожнини за Бюлау. Хвора отримувала протизапальну і симптоматичну терапію. Права легеня розправилася, і 08.03.2000 р. з правої плевральної порожнини видалено дренажну трубку. Реакція на пробу Манту від 13.03.2000 р. позитивна (інфільтрат 18 мм). 17.03.2000 р. хвору виписали у задовільному стані із рекомендацією приймати ізоніазид по 0,3 г 2 рази на добу перорально протягом 2,5 міс.

Анамнез життя: проживала у районному центрі Львівської області, матеріально-побутові умови задовільні. Домогосподарка. В минулому контактувала з хворим на туберкульоз родичем, реакція на пробу Манту позитивна багато років, однак на туберкульоз не хворіла. У 1978 р. перенесла правобічну пневмонію, в минулому хворіла на реактивний поліартрит та хронічний тонзиліт із періодичним загостренням. Шкідливих звичок немає. Алергологічний анамнез, спадковість не обтяжені.

20.03.2000 р. розвинувся рецидив правобічного спонтанного пневмотораксу. З цього приводу перебувала на стаціонарному лікуванні від 21.03.2000 р. до 17.04.2000 р. у клінічній лікарні Львівської залізниці. В день госпіталізації налагоджено активне дренування правої плевральної порожнини за Бюлау, через дренажну трубку в плевру вводили 40 % розчин глюкози як склерозуючий засіб для поліпшення адгезивного процесу. Внаслідок лікування права легеня розправилася. 27.03.2000 р. з правої плевральної порожнини видалено дренажну трубку. 17. 04. 2000 р. хвору виписали у задовільному стані.

Після стаціонарного лікування хвору періодично турбували сухий кашель зранку та задишка під час фізичного навантаження. 05.06.2000 р. у Львівському обласному діагностичному центрі проведено комп'ютерну томографію органів грудної клітки, під час якої виявлено: у всіх частках обох легень легеневі поля з множинними різнорідними булами; ущільнення за ходом інтерстицію, бронхи з ущільненими і дещо стовщеними стінками; діаметр правого бронхопульмонального лімфатичного вузла збільшений до 31 мм. Діагноз: хронічне неспецифічне захворювання легень, хронічний обструктивний бронхіт, бульозна хвороба з множинними булами в обох легенях. Одночасно при УЗД органів малого таза виявлено вузлову лейоміому матки.

У липні 2000 року встановлено інвалідність II групи. Хвора перебувала на диспансерному обліку в районного пульмонолога з діагнозом: ХОЗЛ, хронічний обструктивний бронхіт. Природжений полікістоз легень. Бульозна емфізема легень. У 2001–2005 рр. стан хворобі поступово погіршувався, періодично турбували малопродуктивний кашель, задишка, що постійно прогресувала. Пацієнтку не раз консульгували обласні спеціалісти із пульмонології і торакальної хірургії. Щороку під час загострення хвороби стаціонарно лікувалася у ЦРЛ за місцем проживання, клінічній лікарні Львівської залізниці або Львівському регіональному фтизіопульмонологічному центрі. Щоразу виписували з незначним поліпшенням стану здоров'я.

25.07.2005 року під час перебування в Одесі (у батьків) у хворобі розвинувся лівобічний спонтанний пневмоторакс, з приводу чого лікували в Одеській обласній клінічній лікарні. Проведено дренування лівої плевральної порожнини. 27.07.2005 р. під час комп'ютерної томографії органів грудної клітки виявлено: у всіх сегментах легень множинні порожнини правильної круглої форми (кісти, були) з тонкими рівними стінками, що містять повітря. Розміри порожнин: у лівій легені — від 2 × 2 мм до 30 × 28 мм,

у правій — від 2×2 мм до 40×50 мм (неможливо повністю заперечити лімфангіолейоміоматоз); лімфатичні вузли середостіння не збільшені, випоту в плевральних порожнинах немає; жирова тканина середостіння гомогенна. Висновок: кістозна емфізема легень, лівобічний пневмоторакс (рис. 1). Від операції торакотомії і пластики бул у відділенні торакальної хірургії Одеської обласної клінічної лікарні пацієнтка та її родичі офіційно відмовилися.

24.01.2006 р. розвинувся правобічний спонтанний пневмоторакс; 27.01.2006 р. госпіталізована у ЦРЛ за місцем проживання, де проведено пункцію правої плевральної порожнини. 30.01.2006 р. пацієнтку переведено у відділення торакальної хірургії № 2 Львівського регіонального фтизіопульмонологічного центру. Скарги на задишку змішаного характеру в стані спокою, що переходить у ядуху під час ходьби та мінімального фізичного навантаження та погано знімається еуфіліном, бронхолітиками; колючий біль у правій половині грудної клітки, малопродуктивний кашель, серцебиття, загальну слабкість.

Об'єктивно: загальний стан тяжкий, свідомість збережена, рухова активність обмежена. Тілобудова гіперстенічна, живлення підвищене. Шкіра бліда, ціаноз обличчя і кінцівок. Слизова оболонка ротової порожнини суха. Язик чистий, сухий. Аускультативно над легеньми — різко ослаблене дихання з поодинокими сухими хрипами. Частота дихання 28 за 1 хв. Серцеві тони чисті, ритмічні. Артеріальний тиск 110/80 мм рт. ст., частота серцевих скорочень — 128 за 1 хв. Печінка пальпується нижче від рівня краю реберної дуги на 2 см, чутлива під час пальпації. Селезінка не збільшена. Доступні пальпації периферичні лімфатичні вузли не збільшені. Фізіологічні випорожнення в нормі. В загальному клінічному та біохімічному аналізах крові патологічних змін не виявлено. Попередній діагноз: тотальний полікістоз обох легень, правобічний рецидивний спонтанний пневмоторакс, гостра легенево-серцева недостатність.

Проведено дренажу правої плевральної порожнини. В подальшому в стаціонарі фтизіопульмонологічного центру протягом лютого — серпня 2006 р. у пацієнтки періодично виникали рецидиви напруженого спонтанного пневмотораксу, зумовлені розривами множинних субплевральних кіст у відокремлені плевральні порожнини. З цього приводу проведено 12 дренажів плевральних порожнин: сім разів правої плевральної і п'ять — лівої. Одночасно у хворої було по три дренажі в обох плевральних порожнинах (рис. 2). Стан постійно залишався тяжким за ра-

Рис. 3. Нефіксований макропрепарат правої легені хворої Б. Поздовжній розріз

хунок дихальної недостатності II—III стадії, пацієнтка була кисневозалежною. Проводили інтенсивну симптоматичну терапію, оксигенотерапію. У зв'язку з тяжким станом виконати торакоскопію з біопсією легень було неможливо.

Стан хворої постійно залишався тяжким, і у травні 2006 р. вона отримала I групу інвалідності. 17.07.2006 р. на оглядовій рентгенограмі органів грудної клітки виявлено: у правій легені у верхньо-середньому відділі та у лівій легені майже на всьому протязі середньої інтенсивності затемнення за рахунок вогнищевої інфільтрації. Ці зміни трактовано як вияви двобічної застійної пневмонії. Під час бактеріоскопічного і культурального досліджень харкотиння кислотостійких паличок і мікобактерій туберкульозу не виявлено.

Стан хворої погіршувався, і 07.09.2006 р. о 18.45 настала смерть від легенево-серцевої недостатності.

Заклучний клінічний діагноз: I. Основна хвороба: генералізована бульозна емфізема обох легень. Фонове захворювання: хронічне обструктивне захворювання легень: хронічний обструктивний бронхіт з безперервними рецидивами.

II. Ускладнення основної хвороби: дихальна недостатність III стадії. Хронічне легеневе серце. Серцево-судинна недостатність IIБ стадії. Рецидиви спонтанних пневмотораксів, 16-разове дренажування плевральних порожнин. Двобічна застійна нижньочасткова пневмонія.

III. Супутні хвороби: ішемічна хвороба серця, атеросклеротичний кардіосклероз.

На патологоанатомічному розтині померлої обидві легені симетричні, виповнюють плевральні порожнини. На поверхні та на розрізі тканини виявлено велику кількість округлої форми порожнин діаметром від 1 до 3 см зі стінками біло-

Рис. 4. Множинні дифузно-вогнищеві проліферати гладеньком'язових клітин, що формують множинні поліпоподібні і кулеподібні «випинання» в просвіті кіст, хворобі Б. Забарвлення гематоксиліном і еозином. Зб.: ок. 10, об. 4

го кольору, що виступають над поверхнею. Невелика частина порожнин порожні, більшість заповнені рідким прозорим або каламутним білим вмістом (рис. 3). Значна частина порожнин тісно прилягають одна до одної, між іншими є ділянки крихкої сіро-білої тканини. Повітряність легеневої тканини знижена на всьому протязі. Перибронхіальні і біфуркаційні лімфатичні вузли збільшені до 3 см, тканина на розрізі сіра, однорідна.

Серце збільшене за рахунок правих відділів, на розрізі товщина правого шлуночка — 0,7 см. Порожнини правого шлуночка і правого передсердя розширені, периметр тристулкового клапана 15 см. У тілі матки виявлено множинні інтрамуральні сіро-білі щільні округлої форми вузли діаметром від 1 до 4 см.

Під час дослідження легеневої тканини під мікроскопом виявлено множинні кісти, ділянки дисателектазів, зони фіброзу, зливні ділянки однорідних аморфних дрібнозернистих еозинофільних мас казеозного некрозу. В стінках кіст, міжальвеолярних перетинках помічено множинні дифузно-вогнищеві проліферати веретеноподібних гладком'язових клітин з подовженими ядрами. Мітотичної активності клітин немає. Клітинні проліферати формують множинні поліпоподібні і кулеподібні «випинання» в просвіті кіст (рис. 4). Порожнини невеликої кількості кіст містять серозну рідину.

У стінках дрібних бронхів, бронхіол, дрібних гілок легеневої артерій, лімфатичних судин, перибронхіальних і біфуркаційних лімфатичних вузлах також виявлено дифузну проліферацію гладеньком'язових клітин (рис. 5).

Також під час патогістологічного дослідження виявлено перибронхіальний, периваскулярний

Рис. 5. Дифузна проліферація гладеньком'язових клітин у стінці дрібної кровоносної судини хворобі Б. Забарвлення гематоксиліном і еозином. Зб.: ок. 10, об. 10

склероз і гемосидероз. Зони казеозного некрозу по периферії містять виразний змішаноклітинний інфільтрат у складі лімфоцитів, гістіоцитів, плазмоцитів, еозинофілів, епітеліоїдних клітин та гігантських клітин Лангханса. Окремі туберкульозні вогнища мають ознаки часткової організації. Під час гістобактеріоскопії тканини легень, забарвленої за методом Ціля — Нільсена, у зонах казеозного некрозу виявлено велику кількість кислотостійких паличок.

Під час світлової мікроскопії матки виявлено багатовузлову лейоміому типової будови із вторинними змінами (склероз, гіаліноз).

Патологоанатомічний діагноз:

I. Основне поєднане захворювання: А. Дифузний лімфангіолейоміоматоз обох легень, перибронхіальних і біфуркаційних лімфатичних вузлів; багатовузлова лейоміома матки.

Б. Підгострий дисемінований туберкульоз обох легень, фаза прогресування: множинні зливні ацинозні альтеративні і частково організовані туберкульозні вогнища, лобулярні фокуси казеозної пневмонії обох легень.

II. Ускладнення основної хвороби: рецидиви двобічних спонтанних пневмотораксів. Операції: повторні дренування плевральних порожнин (16 разів). Хронічне легеневе серце. Хронічне загальне венозне повнокрів'я внутрішніх органів.

III. Супутні хвороби: атеросклероз аорти (2-й ступінь, III стадія). Ожиріння II ст.

Таким чином, у стаціонарі, як і на попередніх етапах диспансерного нагляду і стаціонарного лікування, не було діагностовано ЛАМ легень, хоча хвороба мала типову клінічну картину, тривала шість років і була запідозрена в липні 2005 р. під час комп'ютерної томографії органів грудної клітки в Одеській обласній лікарні.

Клінічні вияви ЛАМ було помилково трактовано як ознаки бульозної емфіземи і полікістозу обох легень. Причиною клінічної гіподіагностики хвороби, на нашу думку, є непроведення біопсії легень у ранні терміни хвороби із прижиттєвим патоморфологічним дослідженням біоптату легеневої тканини. Також у стаціонарі не діагностовано дисемінований туберкульоз легень. З огляду на останнє семимісячне перебування хворої в стаціонарі, а також морфологічну картину туберкульозного процесу належить зазначити, що дисемінований туберкульоз легень розвинувся під час стаціонарного лікування хворої у фтизіопульмонологічному центрі. Рентгенологічні зміни в обох легенях, виявлені у липні 2006 р., помилково трактували як вияви двобічної застійної пневмонії,

а мікробіологічне дослідження харкотиння на мікобактерії туберкульозу позитивного результату не дало. Таким чином, причиною клінічної гіподіагностики туберкульозу є об'єктивні труднощі діагностики.

Висновки

Правильна діагностика ЛАМ легень можлива тільки під час комп'ютерної томографії легень, а також біопсії легеневої тканини з патоморфологічним і імуногістохімічним дослідженням біоптату. Виключати цю хворобу належить у разі рецидивів спонтанних пневмотораксів, синдрому «стільникової легені», полікістозу, дисемінованих процесів, хілотораксу. Слід пам'ятати про можливість поєднання ЛАМ легень із туберкульозом.

Список літератури

1. Двораковская И.В., Баранова О.П. Лимфангиолейомиоматоз легких // Арх. патол. — 2005. — № 5. — С. 29–32.
2. Качур Е. (4 августа 2011) Московские хирурги провели уникальную операцию по пересадке легких / Первый канал [WWW документ]. URL <http://www.1tv.ru/news/health/182020> (10 вересня 2011).
3. Садовников А.А., Панченко К.И., Смирнова М.Ю. Лейомиоматоз легких // Пробл. туб. и болезней легких. — 2006. — № 7. — С. 47–50.
4. Цветкова О.А., Варшавский В.Н., Рогова Е.Ф. и др. Клиническое наблюдение лимфангиолейомиоматоза у женщины 34 лет // Рус. мед. журн. — 2010. — № 18. — С. 1150.
5. Швец Н.И., Бенца Т.М., Станишевский В.В. Лимфангиолейомиоматоз: современный взгляд на проблему // Ліки України. — 2009. — № 8. — С. 41–45.
6. Anton E., Casanova A., Xaubet A. et al. Lymphangiomyomatosis: a study of 72 patients from the Spanish registry // Sarcoidosis, Vasculitis and Diffuse Lung Diseases. — 2009. — Vol. 26. — P. 85–91.
7. Carsillo T., Astrinidis A., Henske E.P. Mutations in the tuberous sclerosis complex gene TSC2 are a cause of sporadic pulmonary lymphangiomyomatosis // Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA. — 2000. — Vol. 97. — P. 6085–6090.
8. Cohen M.M., Freyer A.M., Johnson S.R. Pregnancy experiences among women with lymphangiomyomatosis // Respir. Med. — 2009. — Vol. 103. — P. 766–772.
9. Cohen M.M., Pollock-BarZiv S., Johnson S.R. Emerging clinical picture of lymphangiomyomatosis // Thorax. — 2005. — Vol. 60 (10). — P. 875–879.
10. De Rosa N. Pulmonary lymphangiomyomatosis in tuberous sclerosis. A case report // Pathologica. — 2009. — Vol. 101 (5). — P. 186–189.
11. Harari S., Torre O., Moss J. Lymphangiomyomatosis: what do we know and what are we looking for? // European Respiratory Review. — 2011. — Vol. 20. — P. 34–44.
12. Hohman D.W., Noghrehkar D., Ratnayake S. Lymphangiomyomatosis: A review // European Journal of Internal Medicine. — 2008. — Vol. 19 (5). — P. 319–324.
13. Johnson S.R., Cordier J.F., Lazor R. et al. European respiratory society guidelines for the diagnosis and management of lymphangiomyomatosis // European Respiratory Journal. — 2010. — Vol. 35. — P. 14–26.
14. Johnson S.R., Tattersfield A.E. Clinical experience of lymphangiomyomatosis in the UK // Thorax. — 2000. — Vol. 55 (12). — P. 1052–1057.
15. McCormack F.X. Lymphangiomyomatosis: a clinical update // Chest. — 2008. — Vol. 133. — P. 507–516.
16. Reynaud-Gaubert M., Mornex J.F., Mal H. et al. Lung transplantation for lymphangiomyomatosis: the French experience // Transplantation. — 2008. — Vol. 86. — P. 515–520.

П.В. Кузык, С.Ф. Кошак

Случай сочетания диффузного лимфангиолейомиоматоза и диссеминированного туберкулеза легких

Проведен ретроспективный анализ летального случая 51-летней женщины с клинически недиагностированными диффузным лимфангиолейомиоматозом и диссеминированным туберкулезом обоих легких. Приведены современные данные об эпидемиологии, этиологии, патоморфогенезе лимфангиолейомиоматоза легких. Подчеркнута важность проведения биопсии легких в ранние сроки заболевания для установления правильного диагноза.

P.V. Kuzyk, S.F. Koshak

Case study: diffuse lymphangioleiomyomatosis with disseminated lung tuberculosis

The article presents retrospective analysis of a fatal case of clinically undiagnosed diffuse lymphangioleiomyomatosis and disseminated tuberculosis of both lungs in 51-year old woman. Current data on the epidemiology, ethiology, pathomorphogenesis of lungs lymphangioleiomyomatosis are presented. Authors accentuate the importance of lung biopsy in early stages of disease in establishing of the correct diagnosis.

Контактна інформація:

Кузык Петро Васильович, к. мед. н., лікар-патологоанатом, Інститут клінічної патології Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького
79010, м. Львів, вул. Пекарська, 52
Тел.: (032) 275-75-60, (032) 225-89-00
E-mail: kuzyk.med@ukr.net

Стаття надійшла до редакції 26 вересня 2011 р.